

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 2, 2022: 178–187

HISTÓRIA OKB VO ZVOLENE (DETVE) HISTORY OF CLINICAL BIOCHEMISTRY DEPARTMENT IN ZVOLEN (DETVA)

Jozef Turay

Oddelenie klinickej biochémie a hematológie
Poliklinika LDCh s. r. o., Detva

e-mail: jturay@upcmail.sk
história odboru KB

STRUČNÁ HISTÓRIA NEMOCNICE VO ZVOLENE

Nemocnica vo Zvolene bola daná do prevádzky 15. septembra 1936. Nemocnicu tvoril jeden pavilón s tromi oddeleniami a 60-timi posteľami ako monoprimariát. Bolo tam chirurgické oddelenie, interné a pôrodnica. Jediným primárom a súčasne riaditeľom nemocnice bol MUDr. Alfonz Mráz. V roku 1942 sa odčlenilo interné oddelenie od

monoprimariátu. V nemocnici bol postavený nový interný pavilón, ktorého primárom sa stal MUDr. Hátrík (neskorší primári: MUDr. Bučko, MUDr. Fiňo, MUDr. Duhan a ďalší). V chirurgickom pavilóne vzniklo samostatné gynecologicko-pôrodnické oddelenie, ktorého primárom sa stal MUDr. Ernest Dlhóš. Práve MUDr. Dlhóš bol jedným z hlavných organizátorov toho, aby sa zvolenská nemocnica počas SNP zmenila na vojenskú nemocnicu, ktorá vtedy mala 100 postelí a veliteľom sa stal MUDr. Mráz (Obr. 1).

Obr. 1. Štátna okresná nemocnica vo Zvolene, počas SNP premenovaná na vojenskú nemocnicu

Obr. 2. Partizánska nemocnica vo Zvolene na Borovej Hore

Zvolenský zdravotníci sa prvýkrát stretávajú s masovým výskytom strelných poranení a rozsiahlych poranení od mín a granátov. V operačných denníkoch nájdeme také mená ako prof. Šiška, prof. Kňazovický, ktorí počas návalu práce na chirurgii chodili vypomáhať z poľnej nemocnice na Starých Horách, kde pôsobil aj môj otec MUDr. Jozef Turay, st., ktorý ich v tom čase zastupoval. V areáli Zvolena na vršku v Borovej hore bola otvorená prvá partizánska nemocnica (Obr. 2), ktorú viedol MUDr. Štefan Kartál (Jad' uď, 1974).

Po oslobodení sa začala nemocnica rozrastať, v roku 1949 sa vytvorilo ORL oddelenie, ktorého primárom bol MUDr. J. Turay, st. V roku 1952 sa odčlenilo detské oddelenie, ktoré malo samostatnú budovu v areáli mesta – prim. MUDr. František Šimko. V roku 1952 vzrástol počet postelí na 228. Chirurgiu viedol MUDr. T. Sadoň a neskôršie MUDr. J. Pavúr. Na Borovej hore, kde bola partizánska nemocnica, vzniklo oddelenie tuberkulózy a respiračných chorôb – primárka MUDr. Volfanová. Postupne vznikali oddelenia: infekčné – MUDr. J. Ondrejka, kožné – MUDr. Ján Uram, očné – MUDr. Štefan Šimko, neurologické – MUDr. Ľ. Šipoš, ortopedické – MUDr. V. Kollár, ARO – MUDr. O. Bohuš, psychiatrické – MUDr. K. Taraba, geriatrické – MUDr. V. Čaňo, stomatologické – MUDr. V. Belánsky, oddelenie klinickej biochémie (OKB) – MUDr. V. Závadský, rehabilitačné – MUDr. E. Klobušický, patologické – MUDr. R. Meitner, rádiodiagnostické – MUDr. P. Cisár. Koncom 80-tych rokov mala nemocnica Zvolen 596 postelí. Okresný ústav národného zdravia (OÚNZ) Zvolen zahrňoval a riaditeľ riadil aj nemocnicu v Krupine, pôrodnicu v Detve a rezortnú

železničnú polikliniku. V rámci OÚNZ pracovalo 310 lekárov. V roku 1976 bola otvorená veľká poliklinika v areáli nemocnice Zvolen a v roku 1993 bolo v areáli nemocnice postavené veľké moderné detské oddelenie (Vaničková a kolektív, 1993). V roku 2011 prebral nemocnicu súkromný reťazec.

História Oddelenia klinickej biochémie vo Zvolene

V roku 1952 vo zvolenskej nemocnici pracovalo 40 rádoových sestier a 11 civilných stredných zdravotníckych pracovníkov (SZP). V tomto roku sa začali vykonávať jednoduché biochemické vyšetrenia na internom oddelení, pracovali tam: Margita Solárová, Oľga Lieblová a jedna rádoová sestra. Chirurgické oddelenie malo svoje vlastné laboratórium – pre vyšetovanie krvných obrazov. Vzdelaním v roku 1952 pre „laborantky“ bol jednoročný laborantský kurz. V roku 1953 sa vytvorilo detské oddelenie mimo areálu nemocnice, kde bola jedna laborantka Marta Šimková. Na detašovanom pracovisku Borová hora – oddelenie tuberkulózy a respiračných chorôb (TaRCH) pracovala jedna laborantka. V poliklinike v meste Zvolen pracovala jedna laborantka Edita Štrbová. Vo všetkých prípadoch to bolo pod vedením príslušného lekára. Takýto stav trval do roku 1957, kedy do laboratória pri internom oddelení bol prijatý Ing. Tóth, rozšírili sa metódy pod vedením primára interného oddelenia MUDr. B. Fiňda, ktorý ešte ako mladý asistent viedol laboratórium v bratislavskej internej klinike. V roku 1960 sa v Detve otvorilo gynekologicko-pôrodnické oddelenie a súběžne biochemicko-hematologické laboratórium a krvná banka, kde pracovali laborantky Dianaišková, Pulmanová,

Obr. 3. Fotometer Spekol-11

Farkašová. V roku 1961 sa vo Zvolene centralizovali všetky laboratórne pracoviská a vzniklo centrálné laboratórium, ktoré viedol MUDr. Závaďský, technicky to zabezpečoval Ing. Tóth a laborantky z jednotlivých pracovísk vo Zvolene. V roku 1962 prišli ďalšie laborantky, Pichlerová a Venkeová, ktoré mali nad dvojročnú nastavbovú špecializáciu pre laboratórnu prax, ktorú študovali v Košiciach. V roku 1963–1965 boli prijaté laborantky Gondášová, Haasová a Mikušová. V roku 1966 bola prijatá laborantka Rašnerová, ktorá už mala vyštudovanú strednú zdravotnícku školu (SZŠ) – odbor zdravotný laborant. V rokoch 1967–1973 boli prijaté laborantky Černická, Knísová, Kaštanová, Duhanová, Michalcová a Ohrivalová, ktoré vyštudovali SZŠ – zdravotný laborant. Laboratórium sa delilo na biochemický úsek, hematologicko-transfúzny úsek a krvnú banku. Vykonávali sa štandardné biochemické a hematologické vyšetrenie na prístrojoch Spekol (východonemcký), MOM (maďarský), neskôršie plameňový fotometer pre stanovovanie iónov a acidobázický analyzátor. Astrup bol po vyšetrení na prístroji odčítavaný z grafu, na čo bola vyčlenená jedna laborantka p. Mikušová. Chodila robiť kapilárne odbery na oddelenia. Na stanovenie acidobázickej rovnováhy bola v noci príslužba, lebo to vykonávali len niektoré laborantky pre náročnosť metodiky od vykonania odberu po vyhodnotenie analýzy. Mikroskopicky sa vyšetrovali krvné obrázky a vyšetrenia moču. Pokrokom bol Spekol 11 s prietokovou kyvetou (Obr. 3).

Laborantky čakali v rade na možnosť odčítania absorbancie pre metodiku, ktorú mali na starosti a neskôršie vykonávali výpočty pre definitívne výsledky. Kontrolu

„kvality“ zabezpečovali vysokoškooláci. V roku 1973 vyšla koncepcia odboru klinická biochémia ako samostatného základného odboru vedeného lekárom. V priebehu rokov 1973–1976 na oddelenie prišli kvalitnejšie prístroje Vitatron a Eppendorf. Dali sa objednať na dovoz za valutový prísľub cez plán pre oddelenie ako dovoz zo západných krajín. Od roku 1965 začala firma Lachema postupne vyrábať diagnostické súbory pre stanovovanie jednotlivých parametrov, dovtedy chemici navažovali chemikálie pre roztoky a štandardy, ktorých hodnota sa vypočítavala z chemickej podstaty použitých chemikálii. Jednotlivé metodiky mali popísaný procedurálny postup. V roku 1976 odišiel primár Závaďský do penzie a za primárku biochemického oddelenia bola vymenovaná MUDr. A. Bazalová, druhoatestovaná internistka a diabetologička, ktorá si neskôršie spravila špecializáciu z klinickej biochémie. Vedúcou laborantkou sa stala Oľga Duhanová (špecializačná skúška z biochémie, kurz z organizácie a riadenia v zdravotníctve). V roku 1978 začali v OKB Zvolen pracovať na úväzok MUDr. J. Turay na biochemickom a MUDr. M. Žilínčanová na hematologickom úseku. Prijatá na OKB bola aj RNDr. L. Halásová. V roku 1980 bolo vytvorené samostatné hematologicko-transfúzne oddelenie v iných priestoroch, vytvorená bola ambulancia hematológie a postupne sa stala MUDr. Žilínčanová primárkou hematológie a transfuziológie. V roku 1980 začal MUDr. J. Turay pracovať na celý úväzok v OKB a bola zriadená lipidologická poradňa – ambulancia. Rovnako OKB sa presťahovalo do rekonštruovaných priestorov. Medzi rokmi 1980–1990 začali prichádzať sofistikovanejšie prístroje, v Banskej Bystrici dostali na skúšanie jeden z pr-

Obr. 4. Automatický analyzátor Monarch

Obr. 5. OKB Zvolen – Michalcová, Urdová, Šovčíková

Obr. 6. Ing. Grniaková, Michalcová, Urdová, Ing. Klimek

Obr. 7. Ing. Grniaková, Bc. Španielová, Pastierovičová

**Obr. 8. Oslava vstupu Slovenska do IAS
v Houstone (USA) v roku 2005 Houston, sprava
Dr. Šobra, Dr. Turay, Dr. Poledne**

**Obr. 9. Sympóziu Dyslipoproteinémia a ateroskleróza,
Aula TU Zvolen, prednášajúci MUDr. J. Turay, predsedajúci
prof. MUDr. R. Dzúrik, DrSc.**

vých automatických analyzátorov na Slovensku – Aminco. Pre naše pracovisko znamenal väčšiu zmenu nový acido-bázický analyzátor (Astrup) ABL-2, ktorý bol plne automatizovaný a vyšetruoval aj vzorky vzduchu aj arteriálnu krv odoberanú z arteria radialis (lekár OKB), z čoho sa dala

usudzovať na prítomnosť pľúcnej embólie. Pre laborantky to znamenalo zmenu. Komplikované vyšetrenie acidobázy sa stalo minulosťou. Sestry oddelenia sa naučili kapilárne odbery, prestali príslužby pre acidobázu, lebo stanovenie znamenalo len vloženie kapiláry do prístroja a prístroj vy-

Obr. 10. *Sympóziu Dyslipoproteinémia a ateroskleróza – pohľad do publika (Aula Technickej univerzity vo Zvolene)*

tlačil výsledky, kalibrácia prebiehala automaticky. Vo Zvolene sa začal stanovovať apoB raketovou Laurelovou technikou. Školením na toto vyšetrenie prešla O. D u h a n o v á v Endokrinologickom ústave SAV na oddelení lipidológie pod vedením MUDr. Palkoviča, PhD., ktorý mal štandardu od prof. Alaupovica (Oklahoma, USA), ktorý na jeho pozvanie prednášal v Bratislave. Stanovenie hormónov v moči bol zdĺhavý proces, pre realizáciu ktorého museli chemici pripravovať množstvo roztokov. Počet vyšetrení sa rozrastal a laborantky denne otvárali čoraz viac diagnostických súprav, vzhľadom na to, že fotometre pracovali s veľkými objemami reagensí. Situácia sa zmenila v roku 1991, keď sme dostali na oddelenie analyzátor Monarch (Obr. 4).

Analyzátor Monarch bol na tú dobu vysoko sofistikovaný prístroj. Okrem fotometrickej a ISE sekcie mal aj nefelometer a fluorometer. Okrem toho mal vysúvateľný externý rotor pre experimentovanie a vývoj nových metód. Pracoval s podstatne menšími objemami. Vysokoškolskí-lekári prestavili (preprogramovali) metodiky Lachema na Monarch, čím vznikla veľká úspora financií pre oddelenie, nakoľko celkový objem reagensí v analyzátoch Monarch činil iba 270 mikrolitrov. Za použitia externého rotora Dr. T u r a y a A. M i c h a l c o v á vypracovali metódu na stanovenie HDL2/HDL3, ktorú potom prevzala firma Huma-Lab a komerčne súpravu na stanovenie HDL2/HDL3 vyrábala. V roku 1992 MUDr. B a z a l o v á odišla pracovať na penzii do novovznikajúcej štátnej poisťovne a primárom OKB sa stal MUDr. J. Turay. Pre rozrastajúci sa počet vyšetrení bol zakúpený analyzátor Olympus AU 560. Neskôr bol zakúpený prístroj ADVIA-180 na stanovovanie hormónov a tumorových markerov. Začali sme plánovať

Obr. 11. *Sympóziu o ateroskleróze s medzinárodnou účasťou, október 1997 Bratislava*

nové oddelenie, ktoré navrhli (nakreslili) MUDr. J. T u r a y, O. D u h a n o v á a architekt Ing. H o l í k. Po schválení Zdravoprojektom Piešťany sa začali prípravy, ktoré vyústili do otvorenia nového OKB v roku 1998. Oddelenie obsahovalo analytickú časť, ambulanciu, miestnosť pre odbery a záťažové testy a s osobitným vchodom boli orientované šatne, pracovne vysokoškolákov, denná miestnosť pre laborantky a miestnosť pre nočnú službu. Oddelenie sa rozrastalo prístrojovo aj personálne. Olympus 640, Olympus 400, Expres plus, Advia Centaur, ELFO Sébia, Statfax, acidobázický analyzátor a močový analyzátor Immulite-2000 tvorili podstatu oddelenia.

Na OKB boli prijaté Ing. Viera Grniaková, Ing. Gabriela Hudecová, Ing. Beata Lukešová. Prevádzka oddelenia pozostávala zo štyroch úsekov: úsek spracovania dát, úsek rutinných vyšetrení, úsek vodno-soľný, úsek špeciálnych metód a ambulancie pre záťažové testy a pre poruchy metabolizmu lipidov. V roku 2001 bolo oddelenie zosieťované a napojené na informačný systém STAPRO. Do OKB ambulancie bol zakúpený informačný systém ADAM, ktorý bol prepojený s LIS STAPRO. V nadväznosti na nový informačný systém boli novo vytvorené a zostavené žiadanky. OKB spolu s ambulanciou bolo certifikované podľa ISO 9001:2007. Ambulancia OKB bola zriadená formou ordinariátu podľa koncepcie odboru z roku 1973 a v druhej fáze ambulancia OKB bola zriadená podľa koncepcie odboru z roku 1996.

MUDr. Jozef Turay bol primárom oddelenia od roku 1992 do roku 2012. Od roku 1980 do roku 2012 viedol ambulanciu pre poruchy metabolizmu lipidov. V roku 1994 založil Sekciu pre aterosklerózu pri Slovenskej spoločnos-

Obr. 12. IV. medzinárodné sympóziu o ateroskleróze, september 2004 Košice

Obr. 13. Prvý edukačný kurz Dyslipoproteinémia a ateroskleróza, Modra-Harmónia, Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, v prednom rade Dr. J. Turay tretí sprava, Doc. MUDr. J. Kollár, DrSc. piaty sprava s účastníkmi – slovenskými klinickými biochemikmi

Obr. 14. Diskusia na kurze – zľava doc. MUDr. J. Kollár, DrSc., MUDr. J. Turay, prof. MUDr. I. Pecháň, DrSc.

Obr. 15. Odovzdávanie certifikátov po skúške sprava doc. MUDr. J. Kollár, DrSc. – odborný garant, MUDr. A. Stecová, CSc. – predseda SSKB, MUDr. J. Turay

ti klinickej biochémie. V roku 1995 obhájil v americkom Houstone vstup Sekcie pre aterosklerózu do International Atherosclerosis Society.

Bol dlhoročným predsedom Sekcie pre Aterosklerózu. Od roku 1993 do roku 2012 usporiadal 20 ročníkov sympózií Dyslipoproteinémia a ateroskleróza vo Zvolene.

Ďalej usporiadal štyri sympózia o ateroskleróze s medzinárodnou účasťou.

Od roku 2000 usporiadal 8 edukačných kurzov na tému dyslipoproteinémia a ateroskleróza za účasti delegáta International Atherosclerosis Society.

Od roku 1994 do roku 2004 bol hlavným odborníkom MZ SR pre odbor Klinická biochémia. V roku 1996 zostavil spolu s prof. MUDr. Ivanom P e c h á ň o m, DrSc., vtedajším vedúcim katedry a pred Vedeckou radou MZ SR obhájil koncepciu odboru Klinická biochémia. V roku 1997 spolu s doc. K o l l á r o m založili časopis *Ateroskleróza* (časopis

SSKB a jej Sekcie pre aterosklerózu) a následne bol počas 20 rokov jeho šéfredaktorom. V roku 1996–1977 bol koordinátorom výskumného tímu štúdie „*Mapovanie Slovenska z pohľadu prevalencie lipidových rizikových faktorov aterosklerózy*“, pod záštitou Sekcie pre aterosklerózu SSKB a Sekcie zdravotníckej starostlivosti MZ SR.

V roku 2003 inicioval a v spolupráci s prof. MUDr. RNDR. R. P u l l m a n o m, PhD. vykonal prvú slovenskú externú kontrolu kvality, ktorej sa zúčastnilo 151 oddelení klinickej biochémie na Slovensku.

Výsledky prezentoval na International Swiss Medlab and 8th Alps Adria Congress (T u r a y a kolektív, 2003). V roku 1992 napísal prvú slovenskú monografiu *Dyslipoproteinémia a ateroskleróza*. Vytvoril počítačový konzultačný program LIPID pre vedenie metabolických ambulancií, ktorý sa využíval v Čechách aj na Slovensku. V roku 2003 napísal učebnicu pre výučbu študentov SZŠ

Mapovanie Slovenska z pohľadu prevalencie lipidových rizikových faktorov aterosklerózy 1. 10. 1996 - 1. 4. 1997

Odborný garant:
Sekcia pre aterosklerózu SSKB SLS
Sekcia zdravotníckej starostlivosti MZ SR

Koordinátor štúdie:
MUDr. J. Turay, OKB NsP Zvolen

Výskumný tím:
MUDr. J. Turay, OKB NsP Zvolen
MUDr. A. Stecová, CSc., OKB FN Mickiewiczova Bratislava I
MUDr. E. Poláková, OKB NsP Ružinov Bratislava II
MUDr. M. Skalnická, OKB NsP Šaľa
MUDr. V. Lazar, OKB Liptovský Mikuláš
MUDr. D. Gábor, OKB NsP Banská Bystrica
MUDr. I. Ochodničan, OKB NsP Stará Ľubovňa
MUDr. J. Jalč, OKB NsP Spišská Nová Ves
MUDr. A. Lazork, OKB NsP Prešov
MUDr. I. Šipošová, OKB Topoľčany

Konzultanti:
Doc. MUDr. J. Kollár, CSc.
ÚEM LF UPJŠ Košice
MUDr. Tesár, RNDr. Hudecová
Štátny zdravotný ústav - oddelenie epidemiológie
Ing. J. Váľka, CSc.
Ústav ekológie SAV Zvolen - oddelenie biomatematicky

Sponzor projektu:
Laboratoires Fournier Bratislava

Obr. 16. Štúdia „Mapovanie Slovenska z pohľadu prevalence lipidových rizikových faktorov aterosklerózy 1996–1997“

Prevenia srdcovocievnych ochorení. Publikácia vznikla ako súčasť projektu (Kanada – Slovensko) Výživa pre zdravé srdce. Gestorom bolo MZ SR. Publikoval 30 odborných publikácií doma i v zahraničných časopisoch. Prednášal doma i v zahraničí. V roku 1998 pri príležitosti životného jubilea dostal Bronzovú medailu za zásluhy a rozvoj SLS. V roku 2008 mu bola udelená Strieborná medaila a v roku 2019 Zlatá medaila „Propter merita“ za zásluhy o rozvoj Slovenskej lekárskej spoločnosti. V roku 2021 napísal monografiu na tému Dyslipoproteinémia a ateroskleróza/základy klinickej lipidológie.

Oľga Duhanová, vedúca laborantka OKB Zvolen 1976–2005. Usporiadala prvý SLOVBIOLAB 24.–26. augusta 1994 vo Zvolene. V roku 1994 sa stala predsedom Sekcie biochemických laborantiek SSKB. Predsedom Sekcie bola v rokoch 1994–2002. Organizačne zastrešovala a aktívne prednáškami vystupovala na konferenciách SLOVBIOLAB a pracovných dňoch Sekcie biochemických laborantiek v rokoch 1994–2002.

Obr. 17. Stretnutie pre prípravu prvého cyklu slovenskej externej kontroly kvality v Banskej Bystrici, ktorého sa zúčastnili lekári aj nelekári vysokoškolskí, vpredu prim. MUDr. D. Gábor, sediaci prof. MUDr. RNDr. R. Pullmann, PhD.

Obr. 18. Oľga Duhanová na konferencii Slovbiolab usporiadanej počas celoslovenského zjazdu SSKB v Novoľubovnianskych kúpeľoch

Obr. 19. Bc. Eva Španielová pri vedení konferencie SLOVBIOLAB

Slovbiolaby sa konali každé dva roky a pracovné dni každý rok. Za svoju činnosť jej bola udelená v roku 1999 Bronzová medaila za zásluhy a rozvoj SLS. Na VIII. konferencii Slobiolab v Bratislave jej bolo udelené Čestné členstvo Slovenskej spoločnosti laborantov a asistentov

Obr. 20. Sprava Jana Ďurianová, Mgr. Zuzana Šantová, Bc. Eva Španielová, DMTL, Oľga Duhanová

v zdravotníctve. Na tejto konferencii bolo udelené Čestné členstvo aj Jozefovi Šuránim, dlhoročnému aktívnemu laborantovi.

Bc. Eva Španielová, DMTL. Bola vedúcou laborantkou OKB Zvolen v rokoch 2005–2012. V rokoch 2006–2010 bola predsedom Sekcie biochemických laborantov SLS a členom Slovenskej spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve.

V tom čase organizovala a viedla Slovbiolaby a pracovné dni biochemických laborantov, kde aktívne vystupovala aj prednášala. Bola spoluautorom viacerých prednášok doma i v zahraničí.

V roku 2011 bolo samostatné Oddelenie klinickej biochémie vo Zvolene zrušené reťazcom a priradené pod hematológiu.

V rámci OÚNZ (Okresný ústav národného zdravia) OKB Zvolen metodicky riadilo aj OKB Detva, OKB Krupina a rezortné OKB Železničnej polikliniky.

OKB Detva vzniklo v roku 1960, keď bola novo postavená pôrodnica v Detve. V OKB Detva pôsobili tri laborantky: Pullmanová, Dianišková a Farkašová pod metodickým vedením primárov z OKB Zvolen: MUDr. Závadským, MUDr. Bazalovou, MUDr. Turayom. Pôrodnica Detva bola zrušená v roku 1997 a OKB sa presťahovalo do polikliniky v meste Detva. V rámci polikliniky sa vykonávali štandardné biochemické vyšetrenia na analyzátoch Express plus. Vedúca laborantka bola Jana Ďurianová. V roku 2003 bola v Detve otvorená v priestoroch bývalej pôrodnice Poliklinika LDCH Detva a do nových priestorov polikliniky sa presťahovalo aj OKB.

Prístroje používané v OKB Detva boli Erba Lachema 7, Flexor E, Easy Lyte plus, Beckman Coulter AU 480. Informačný systém Labis bol zavedený v roku 2001. ISO certifikát ISO 9001: 2008. Odborný garant: MUDr. J. Turay. Vedúce laborantky: Jana Ďurianová, Zuzana Jesenská a neskoršie Mgr. Zuzana Šantová.

Iní vysokoškolskí pracovníci boli: Ing. Štóth, neskoršie RNDr. Liliana Halášová, laborantky – Katarína Laššaková, Anna Kotryová, Zdenka Výbošťoková. LDCH poliklinika Detva bola sprivatizovaná MUDr. Hencovou. Teraz funguje ako Poliklinika LDCH s.r.o., Detva.

OKB Krupina do roku 1975 bolo vedené MUDr. Lukáčom, primárom interného oddelenia. Od roku 1975 viedla OKB Krupina MUDr. Edita Gorová, atestovaná biochemička a v OKB pracovali 4 laborantky. Vykonávali štandardné biochemické vyšetrenia. V roku 2011 bolo OKB zrušené a prebraté reťazcom.

V Železničnej poliklinike pracovali 3 laborantky vykonávali štandardné vyšetrenia. V roku 2011 bolo zrušené a prebraté reťazcom a v priestoroch OKB bolo vytvorené odberové miesto.

...a namiesto záveru ešte niekoľko spomienok na moje pôsobenie v odbore klinická biochémia

Je to smutné, že už patríam medzi kategóriu tých skôr narodených, no na druhej strane pamätám, ako fungovalo zdravotníctvo a odbor klinickej biochémie v období socializmu ale i v časoch trhovej ekonomiky. Moje spomienky siahajú do dôb, kedy vedúcimi osobnosťami v klinickej biochémii boli na Slovensku prof. Niederland a v Čechách prof. Hořejší. Obaja boli internisti, ktorí vo svojej praxi spoznali nutnosť biochemickej diagnostiky, ktorou potvrdzovali klinické zistenia v diagnostike chorobných stavov a využívali ju i na monitorovanie liečby. Zo začiatku boli laboratórne testy relatívne jednoduché rovnako ako prístroje. V 60. rokoch minulého storočia nastal rozmach metodík a prístrojovej techniky, ktorá bola čoraz komplikovanejšia. Už nestačilo, aby internista zbehol na pol hodinku do „labáku“. Na čelo oddelení a formujúceho sa odboru sa postavili lekári s plným úväzkom na biochémii. Na Slovensku to boli najmä kolegovia Bielik, Okša, Valovičová, Moščovič, Gergel, Neuwirth, Lazorík, Labus, v Čechách zasa Homolka, Masopust, Nejedlý, Kazda, Engliš, Racek. Väčšina z nich mala špecializáciu z vnútorného lekárstva.

Obr. 21 a 22. Na splave Dunajca

Obr. 23 a 24. Doc. Kollár (stojí v ľavo, obr. 23) a prof. Hyánek (vpravo v sede, obr. 24) v diskusii na kurze v Rajeckých Tepliciach

Na internom oddelení už pravidelne nepracovali, ale uvedomovali si spojitosť kliniky s klinickou biochémiou. Vytvorili samostatný odbor klinická biochémiu s vlastnou koncepciou s platnosťou od roku 1973. Dovtedy to bol odbor nadstavbový nad základnými klinickými odborami najmä vnútorným lekárstvom a pediatriou. Nový odbor klinická biochémiu mal vlastné vzdelávanie – stal sa základným lekárskeým odborom, čo vyvolávalo nevôľu u mnohých na čele s prof. Niederlandom, ktorí naďalej presadzovali, aby odbor zostal odborom nadstavbovým. V koncepcii sa objavili nové pojmy, akými boli interpretácia laboratórnych výsledkov, konziliárne vyšetrenie, definovanie boli lekári-ordinári pre metabolické poruchy a vnútorné prostredie, ktorí boli postavení na roveň ambulantných lekárov-špecialistov. Pre komplikovanosť chemických postupov, analytických reakcií a prístrojovej techniky boli na oddelenia prijímaní vysokoškolační-nelekári. V biochemických laboratóriách sa začali premiešavať odlišné vzdelanostné kultúry rôznych kategórií pracovníkov, čo bolo aj dôvodom istého neskoršieho pnutia medzi týmito kategóriami. Boli

menovaní hlavní odborníci pre odbor klinická biochémiu MUDr. J a n i š, neskoršie prof. RNDr. MUDr. P u l l m a n n, MUDr. A b r a h á m o v á, MUDr. T u r a y, MUDr. G á b o r, prof. MUDr. O r a v e c. Povestné boli „rozpravy a dilemy“ medzi niektorými lekármi a nelekármi, ktoré boli neskôr aj zárodkom vytvorenia kategórie tzv. vysokoškolačkov-nelekárov, ktorá považovala klinickú biochémiu za svoju doménu. Pre jasnejšie profilovanie klinickej biochémiu bola potrebná nová koncepcia odboru. Koncepciu odboru som navrhol sám, keďže som našiel čas, energiu aj prostriedky na prípravu tohto návrhu a jeho úspešné organizačno-administratívne zvládnutie a finalizáciu. Po búrlivej diskusii v odbore ju predložila na MZ SR MUDr. Katarína A b r a h á m o v á, ktorá sa neskoršie vzdala funkcie hlavnej odborníčky. Hlavnou odborníčkou bola v rokoch 1993-1994. Spolu s prof. MUDr. Ivanom P e c h á ň o m, DrSc., vedúcim Katedry klinickej biochémiu na ILF, som už ako hlavní odborník (funkčné obdobie v rokoch 1994–2004) obhájal novú koncepciu klinickej biochémiu pred Vedeckou radou MZ SR. Po viac ako 20 rokoch tak v roku 1996 začala

platiť nová koncepcia odboru. Táto ustanovovala lekárov za primárov oddelenia, umožňovala zriaďovať metabolické ambulancie pri OKB a nelekári získali významné postavenie v prevádzke analytickej časti oddelení klinickej biochémie. Zavedenie poisťovníctva do riadenia zdravotníctva prinieslo aj nutnosť používania kódov pre činnosť jednotlivých medicínskych odborov: oddelenia klinickej biochémie mali kód 24 a pre predpisovanie liekov v metabolických ambulanciách pri OKB bol neskôr úradom pre dohľad nad zdravotníckou starostlivosťou zavedený kód 33. Na Slovensku v tom čase pracovalo 19 metabolických ambulancií pri OKB. Mnohé boli zapojené do projektu MED-PED. Koleso dejín sa pootočilo, kód 33 bol zrušený a ambulancie postupne zanikli. Zanikli aj primariáty oddelení, ktoré boli zlučované a zapájané do reťazcov laboratórií.

Okrem týchto organizačných zmien si spomínam na dve zlomové udalosti v odbore:

1. Prvou bolo zriadenie Ústavu klinickej biochémie v Martine v roku 2002. Návrh na zriadenie Ústavu bol podaný v roku 2001 a schvaľovanie komisiou, ktorej som bol členom ako hlavný odborník MZ SR pre klinickú biochémiu, neprebiehalo hladko. Komisia požadovala, aby Ústav mal náplň, ktorou by sa v odbore vedel „zviditeľniť“. Odsúhlasilo sa, že Ústav pod vedením prof. Pullmanna vytvorí a zavedie systém Slovenskej externej kontroly kvality. Prof. Pullmann a MUDr. Turay spolu s tímom ďalších biochemikov v roku 2003 spustili prvý cyklus Slovenskej externej kontroly kvality, ktorého sa zúčastnilo 151 oddelení klinickej biochémie na celom Slovensku. Obštrukcie jednej časti skupiny biochemických pracovníkov však spôsobili, že externá kontrola po realizácii niekoľkých cyklov zanikla.
2. Druhou zlomovou udalosťou bolo prevzatie Katedry klinickej biochémie od profesora Pecháňa. Prof. Pecháň na sklonku svojho funkčného obdobia súhlasil s vytvorením nadstavbového špecializačného odboru klinická biochémia nad vnútorným lekárstvom. Pri schvaľovaní novonavrhaného vedúceho Katedry klinickej biochémie prof. Gustáva Kováča som ako člen komisie a hlavný odborník MZ SR pre klinickú biochémiu žiadal, aby Katedra vytvorila podmienky pre školenie a certifikát pre vedenie metabolických ambulancií, na čo som dostal prísľub, ktorý sa však nenaplnil (hoci Nariadenie vlády č. 157/2002 Z. z. ustanovovalo možnosť certifikovanej pracovnej činnosti – poruchy metabolizmu – nad atestačnou skúškou z klinickej biochémie).

Obr. 25. Po celodennom pracovnom stretnutí večerný relax vo wellness centre kúpeľov v Rajeckých Tepliciach

Okrem organizačných aktivít moje spomienky smerujú aj na odbornú-spoločenskú platformu, ktorou boli biochemické kongresy v novoľubovnianskych kúpeľoch, ktoré okrem vysokej odbornej úrovne prednášok boli atraktívne aj splavovaním Dunajca a večerným posedením pri vatre, kde prebiehali živé diskusie o tom „ako ďalej“ v biochémií (teraz sa to volá teambuilding).

Boli to aj atraktívne Rajecké Teplice, kde sa konala väčšina medzinárodných kurzov v lipidológii za účasti delegátov International Atherosclerosis Society (IAS) prof. Belostu a prof. Paolettiho. Po ich prednáškach a po prednáškach ďalších špičkových odborníkov zo Slovenska i zo zahraničia si mohli účastníci kurzov vychutnať aj večerný oddych vo wellness centre kúpeľov.

Rovnako dobre a s nostalgiou spomínam i na dvadsať ročníkov sympózií Dyslipoproteinémia a ateroskleróza, ktoré sa pravidelne konali vo Zvolene v rokoch 1993–2012. Bolo to hodnotné a pekné obdobie a prajem novým mladým biochemikom, aby niečo podobné mohli organizovať a zažiť i podobný pocit tej neopakovateľnej atmosféry.

LITERATÚRA

1. Jaďuď, J.: Účasť Zvolenských pracovníkov v Slovenskom národnom povstaní. Odbor kultúry KNV B. Bystrica 360/1974.
2. Turay, J., Pullmann, R., Meluš, V., Kompíš, D.: External Quality Assessment for Clinical Biochemistry in Slovakia – Survey 2003. *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine*, 42, 2004. NO. 9, 7APO24.
3. Vaníková, V. a kol.: *Mesto Zvolen*. Neografia Martin, 1993, ISBN 80-901392-2-1.